

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

BEGALIYEV A'zam Olimnazarovich*Surxondaryo viloyati**Jarqo'rg'on tuman 2-son**kasb-hunar maktabi direktori*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14036801>

TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAGI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsion faoliyatini takomillashtirish yo'llari haqida tushunchalar keltirilgan. Xususan, qimmatli qog'ozlar davlatning to'lov oborotida katta rol o'ynaydi, chunki ko'pincha ular orqali iqtisodiyotning ustuvor sohalariga investitsiyalarni ta'minlovchi investitsion jarayonlar amalga oshiriladi. Shu bois, tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi ishtirokida investitsiya faoliyatining ko'lami va samaradorligi hamon pastligicha qolmoqda. Shuningdek, ushbu maqolada tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarini tahlili, shuningdek banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarini rivojlantirishdagi muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, fond bozori, investitsiyalar, investitsiya faoliyati, qimmatli qog'ozlar, investitsion banklar, fond birjasi, moliya bozorlari, Valyuta birjasi, elektron savdo tizimlari, aksiyalar, obligatsiyalar, depozit sertifikatlari

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено понимание путей совершенствования инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. В частности, большую роль в платежном обороте государства играют ценные бумаги, поскольку зачастую именно через них осуществляются инвестиционные процессы, обеспечивающие инвестиции в приоритетные отрасли экономики. Поэтому масштабы и эффективность инвестиционной деятельности при участии коммерческих банков на рынке ценных бумаг по-прежнему остаются низкими. Также в данной статье представлен анализ инвестиционных операций коммерческих банков с ценными бумагами, а также проблемы развития инвестиционных операций своих банков с ценными бумагами, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: коммерческие банки, фондовый рынок, инвестиции, инвестиционная деятельность, ценные бумаги, инвестиционные банки, фондовая биржа, финансовые рынки, валютная биржа, электронные торговые системы, акции, облигации, депозитные сертификаты

DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES MARKET

ANNOTATION

This article provides an understanding of ways to improve the investment activities of commercial banks in the securities market. In particular, securities play an important role in the payment turnover of the state, since it is often through them that investment processes are carried out that ensure investments in priority sectors of the economy. Therefore, the scale and effectiveness of investment activities with the participation of commercial banks in the securities market remain low. This article also presents an analysis of investment transactions of commercial banks with securities, as well as the problems of developing investment transactions of their banks with securities, as well as author's approaches and proposals to overcome them.

Keywords: commercial banks, stock market, investments, investment activities, securities, investment banks, stock exchange, financial markets, currency exchange, electronic trading systems, stocks, bonds, certificates of deposit

Kirish.

Hozirgi jahon iqtisodiyotida qimmatli qog'ozlar bozori moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, investitsiyalarni rag'batlantirish va kapitalning samarali taqsimlanishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu bozorning rivojlanishi iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarga hissa qo'shishi mumkin bo'lsa-da, uning rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan turli xil omillar mavjud. Shuningdek, bugungi kunda banklarning qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiradigan barcha operatsiyasidan bosh maqsad – bu foyda olishdir. Shuning uchun barcha banklar qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilishdan oldin foyda olishni chuqur tahlil qiladilar.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan "2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmonida, "qimmatli qog'ozlar bozorida banklarning operatsiyalarini faollashtirish, tijorat banklari tomonidan korporativ obligatsiyalarni chiqarish va joylashtirish hamda boshqa instrumentlar uchun ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, bir vaqtning o'zida nazoratni kuchaytirish, banklarning qimmatli qog'ozlarini xalqaro kapital bozoriga chiqarish bo'yicha huquqiy bazani yaratish" lozimligi ko'rsatib o'tildi [1].

O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari qimmatli qog'ozlar investitsiya portfelini shakllantirish va uni boshqarishda passiv strategiyaning ikki usulidan xam foydalanadilar. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi vaqtda Respublikamizdagi tijorat banklari tomonidan asosan qisqa muddatli qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish faoliyati olib borilmoqda. Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bilan agressiv siyosati asosida qimmatli qog'ozlarning fond bozorida kursi va foiz stavkasini tebranishidan imkoni boricha ko'p daromad olish yotadi. Lekin shuni ta'kidlash lozimki bunday agressiv siyosatni faqatgina katta miqdordagi investitsiya portfeliga ega bo'lgan moliyaviy barqaror yirik banklar olib borishi mumkin. Qimmatli qog'ozlar bilan agressiv siyosat oqilona va muvaffaqiyatli olib borish uchun esa bank tegishli analitik imkoniyatga ega bo'lishi lozim. Bunda fond bozorini hozirgi va kelajakdagi holatiga holisona baxo berish, baxolar o'zgarishini to'g'ri taxmin qilish shart. Biroq, mamlakatimizda banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyatini iqtisodiy islohotlarni olib borishdagi ahamiyatini oshirish amaliyotini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Ta'kidlash joizki, qator olimlar tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati bo'yicha ilmiy ishlar olib borganlar. Masalan Piter Rouz4 banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsiya faoliyati vositalarini o'rganib chiqib, ularni quyidagi ikki sinfga bo'lgan:

- 1) pul bozori instrumentlari;
- 2) kapital bozor instrumentlari. U investitsiya faoliyatini asosiy yo'nalishiga veksel va obligatsiyalar jalb qilish taklifini bergan [2].

Bulardan tashqari bir necha boshqa olimlar ham banklarning qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalariga oid fikrlar bildirganlar. Xususan, qimmatli qog'ozlar borasida xorijlik mutaxassislardan biri professor Ya.M.Mirkin fond bozori va qimmatli qog'ozlar bozori tushunchalari bir-biriga mos keladi, deb hisoblaydi [3].

Shunga qaramasdan, ayrim olimlar prinsipial jihatdan ushbu tushunchalarni bir vaqtning o'zida qo'llashdan qochadilar. Odatda ular, ilmiy ishlarida qoida tariqasida yo "qimmatli qog'ozlar bozori" yoki "fond bozori" lug'atini qo'llaydilar. Amalda hech bir muallif nima uchun fond bozorida "qimmatli qog'ozlar bozori" lug'atini qo'llash mumkinligini bevosita tushuntirib bermagan.

Umuman, xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida fond bozori korporatsiyalarning qimmatli qog'ozlar bozori, degan fikr uchraydi. Bunda asosiy fikr sifatida Hukumat tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar aksiyalar emas, balki qarz majburiyatlari bo'lib, korporatsiyaning kapitalida aksiyadorning ulushini ifoda etadi [4].

O'z navbatida, qimmatli qog'ozlar tovarlar bozorida ham, pul bozorlarida ham muomalada bo'lib, pirovard natijada (tovar va fond bozorlarida) qimmatli qog'ozlar bozorini tashkil etadi [5].

Shunday qilib, mazkur ta'rifdan kelib chiqadiki, fond bozori qimmatli qog'ozlar bozorining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu bozorda o'ziga xos maxsus tovar – moliyaviy qimmatli qog'ozlar bilan oldi-sotdi bitimlari amalga oshiriladi. Bizning nazarimizda, ushbu ta'rif fond bozori mazmunini batafsil ocha oladigan eng to'g'ri ta'riflardan biri hisoblanadi.

Ko'pchilik mutaxassislar va iqtisodchi olimlar ham mazkur fikrning tarafdori hisoblanadilar. Jumladan, ularning fikricha, qimmatli qog'ozlar bozori – fond bozoriga nisbatan kengroq tushuncha bo'lib, ular o'z ichiga hamma qimmatli qog'ozlarni olmasdan, balki faqat fond qimmatliklarini, ya'ni investitsion qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga qamrab oladi [6].

Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, fond bozori korporativ moliyalashtirishda foydalaniladigan aksiyalar va obligatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan qimmatli qog'ozlarni hamda investitsion fondlarning qimmatli qog'ozlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, rasman qimmatli qog'ozlar bo'lmas-da, qimmatli qog'ozlarga fyucherslar va opsiyonlar hamda fond indeksleri kabi hosilaviy moliyaviy instrumentlarni kiritishadi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, fond bozori moliya bozorining tarkibiy elementi sifatida moliya bozorining boshqa segmentlari holatiga sezilarli darajada ta'sir etadi.

Odatda fond bozorini moliyaviy bozorning elementi sifatida qarashadi. Shu sababli, "moliya bozori" va "fond bozori" kategoriyalarining nisbatini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Odatda olimlar moliya bozori tarkibida quyidagi elementlarni: pul bozori va moliya kapitali bozorini alohida ajratib ko'rsatadilar. Moliya kapitali bozorida uzoq muddatli jamg'armalar aylanadi. Pul bozorida esa naqd instrumentlarga birlashib ketgan mablag'lar, ya'ni naqd pullar va qisqa muddatli ssudalar aylandi [7].

Ta'kidlash joizki, zamonaviy moliya tizimi kredit mexanizmiga asoslangan tarkibdan tashkil topgan. Oltindan boshqa barcha moliyaviy instrumentlar kimlarningdir majburiyati hisoblanadi. Ular mos holda tegishli bozorlarda aylanadi, xususan atsiyador jamiyatlarida, banklarda va davlatda muomalada bo'ladi.

Bir vaqtning o'zida banklarning rivojlanishi ularning industrializatsiya portfeliga jalb qilinganligi, jumladan yangi istiqbolli sohalar bo'yicha mijozlarga ega bo'lishga ham bevosita bog'liq. J.Matuk yozishicha: "Ulardan ba'zilar ulush bilan qatnashishga, korxonalar tomonidan chiqarilgan obligatsiyalarni sotib olishga yoki uzoq muddatli zayomlarni taqdim etishga ixtisoslashib, o'zlarini aktsiya hamda obligatsiyalar chiqarish yo'li bilan qayta moliyalashtirdilar. Boshqalari esa, aksincha, depozit mablag'laridan moliyalashtiriladigan qisqa muddatli kreditlarga, veksellarni hisobga olishga, bank aktseptiga ixtisoslashgan edi" [8].

Yu.Sizov qimmatli qog'ozlar bozorining infratuzilmasini "bozor ishlashini ta'minlovchi jami tizimlar" deb hisoblaydi. Fond infratuzilmasiga "fond bozorida risklarni boshqarish tizimi" sifatida yondashish maqsadga muvofiq xisoblanadi [9].

Bunday o‘ziga xos talqin tarafdori V.Ovchinnikov tomonidan ham ilgari surilgan bo‘lib, fond bozori infratuzilmasi tushunchasining “investorlarning manfaatlarini inqirozdan himoya qilish bo‘yicha umumlashgan vosita” [10] deb ta’rif beradi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.V.Vaxabov o‘z asarlarida investitsiya resurslarini samarali taqsimlanishini nazorat qilishning asosiy mexanizmi-bu fond birjasidir. Aynan rivojlangan qimmatli qog‘ozlar bozori ushbu modelni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi deb ta’kidlab o‘tgan [11].

Demak, rivojlangan qimmatli qog‘ozlar bozori investitsiyalarni jalb etishni muhim vositasi bo‘lishi mumkinligi ilgari suriladi. M.B.Xamidulin ilmiy tadqiqotlarida O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar chiqarish va joylashtirish orqali investitsiyalarni jalb etish uchun barcha sharoitlar yetarli deb ta’kidlaydi [12].

Fond bozorida tashkilotlarning passiv ravishda ishtirok etishini bir nechta omillar bilan baholaydi: birinchidan, birlamchi bozorda strategik ahamiyatga ega tashkilotlarning jalb etilmasligi, ikkinchidan, aksiyadorlik tashkilotlari aksiyalari ulishida davlatning ulushi yuqoriligi, uchinchidan ikkilamchi bozorda aksiyalarning likvidli emasligi. Yuqoridagi omillarning to‘liq yechimi topilmas ekan fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etish pastligicha qolaveradi.

O‘zbekiston Respublikasi sharoitida esa E.I.Nosirov tomonidan tijorat banklarining investitsiya faoliyatiga ta’sir etuvchi omillar tadqiq etilib, ularning eng muhimlari investorlar huquq va manfaatlarini buzilishi, tijorat banklari qimmatli qog‘ozlari bozoridagi rolini oshirish tamoyillari etarlicha shakllanmaganligi sababdir deb ta’kidlagan [13]. F.A.Yuldashev tomonidan tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozori operatsiyalarini tashkil etishni takomillashtirish yo‘nalishlari o‘rganilib chiqilgan [14].

Shuni alohida ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozori operatsiyalarini rivojlantirish – dolzarb vazifalardan biridir. Chunki bundan barcha tomonlar: banklar, biznes vakillari, investorlar (jismoniy va yuridik shaxslar) va hukumat manfaatdor bo‘ladi. Biznes vakillari qo‘shimcha kapital jalb etish bilan birga yuqorida qayd etilgan manfaatlariga ega bo‘ladi. Investorlar esa daromadni oshirishning muqobil investitsion instrumentlarga ega bo‘ladilar va diversifikatsiya qilish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolani tayyorlashda me’yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma’lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o‘rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

Qimmatli qog‘ozlar bozori – eng avvalo, iqtisodiy munosabatlar sub’ektlari o‘rtasida ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish orqali moliyaviy resurslarni qulay, tezkor va samarali qayta taqsimlash mexanizmidir. Bular aksiyalar, obligatsiyalar, depozitar tilxatlar, hosilalar va boshqa vositalar bo‘lishi mumkin – bozor bir joyda to‘xtab turmaydi va boshqa turdagi xususiyatlarni birlashtirgan yoki muayyan vaziyat uchun ishlab chiqilgan murakkabroq vositalar muntazam ravishda ishlab chiqiladi. Samarali qimmatli qog‘ozlar bozorining eng muhim maqsadlariga uzoq va qisqa muddatli istiqbolda kompaniyalarning qadrini shakllantirish va moliyaviy resurslarning qiymatini aniqlashni kiritishimiz mumkin.

Xususan, 2023 yilda «Toshkent» Respublika fond birjasida (RFB) bozorga ilk bor uchta kompaniya – UzAuto Motors zavodi, telekommunikatsiya giganti «O‘zbektelekom» va «O‘zbekinvest» sug‘urta kompaniyasi kirib keldi. Biroq jalb qilingan mablag‘lar hajmi 10 million dollardan oshmadi, bu O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun juda kamtarona ko‘rsatkich. Yangi kompaniyalarning paydo bo‘lishi bozorga ta’sir qildi. 2022-yilga nisbatan fond birjasidagi bitimlar soni besh baravarga oshdi. UCI fond indeksi 82 foizga oshdi.

Obligatsiyalar bilan 7 barobar ko'p oldi-sotdi operatsiyalari amalga oshirildi. Ammo bir qator likvidli aksiyalarning kotirovkalari hali investorlarni xursand qilmayapti.

Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining investitsiya faoliyati banklar uchun yangi imkoniyatlar va o'z faoliyati doirasini kengaytirish hamda barqaror daromadni olib, bankni likvidligini taminlash istiqbolini yaratib beradi. Bankning investitsiya salohiyatini aniqlashda bank investitsiyalari turlarining tasnifi muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Tijorat banklarining investitsiya faoliyati tasnifi¹

Tijorat banklari aksiyadorlik jamiyatlarning aksiyadorlarni sotib olgandan keyin, u bu jamiyatni moliyaviy holatini barqarorligini saqlab turishga majbur bo'lib qolishi xam mumkin. Chunki bu erda bank tomonidan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarni yo'qotish riski yuzaga chiqadi.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bilan bo'liq operatsiyalarni amalga oshirishda "Toshkent" Respublika Fond birjasi muhim rol o'ynaydi. Xususan, mamlakatimizda 2024 – yilning sentyabr oyi davomida "Toshkent" RFB savdo maydonlarida birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan jami 1,91 trln. so'mlik 29 166 ta bitim tuzildi. Bitimlar 68 ta emitentning 2,32 mlrd dona qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshirilgan.

Bugungi kunda "Toshkent" RFB birja kotirovkalash varag'ida 7 ta emitentning 11 ta qarz qimmatli qog'ozlari mavjud.

¹ Muallif ishlanmasi

1-jadval

“Toshkent” RFB birja kotirovkalash varag‘ida mavjud qarz qimmatli qog‘ozlari²

№	Emitent	Tikker	Emissiya sanasi va so‘ndirilish sanasi	Kupon stavkasi	Bitta obligatsiyaning nominal qiymati (so‘m)	Emissiya qilingan obligatsiyalar soni
1	“Asia Alliance Bank” ATB	AABK1	15.07.2019-15.07.2026	MB asosiy stavkasiga +4%	1 000 000,00	45 175
2	“Kapitalbank” ATB	KPB4	13.05.2020-21.05.2027	MB asosiy stavkasiga +5%	1 000 000,00	50 000
3	“Biznes finans mikromoliya tashkiloti” MChJ	BFMT3	16.09.2022-30.08.2025	27,00%	1 000 000,00	6 565
		BFMT3 V2	09.10.2023-13.09.2026	27,00%	100 000,00	200 000
4	“Imkon finans mikromoliya tashkiloti” AJ	IFMT3	10.04.2023-25.03.2026	28,00%	1 000 000,00	6 000
		IFMT4	24.04.2024-09.04.2027	28,00%	1 000 000,00	10 000
5	“Hamkor invest lizing” MChJ	HKIL3	25.04.2023-06.05.2026	18,00%	1 000 000,00	17 500
6	“Hamkorbank” ATB	HMBK1	30.04.2024-30.04.2025	22,00%	1 000 000,00	50 000
7	"O‘zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJ	IQMK3	20.12.2023-17.10.2026	19,00%	1 000 000,00	140 000
		IQMK3 V2	17.07.2024-08.07.2027	19,00%	1 000 000,00	150 000
		IQMK5E	16.09.2024-18.09.2029	18,00%	1 000 000,00	50 000

Yuqorida keltirilgan jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, qimmatli qog‘ozlari bilan hamda ularning savdolarini amalga oshirishda tijorat banklarining ishtiroki yuqori o‘rinni egallamoqda. Jumladan, “Asia Alliance Bank” ATB tomonidan emissiya qilingan obligatsiyalar soni 45 175 ta, “Kapitalbank” ATBda 50 000 ta, “Hamkorbank” ATBda 50 000 ta, "O‘zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJda esa 50 000 tani tashkil etgan.

Shuningdek, joriy yil sentyabr oyi bo‘yicha 12,66 mlrd. so‘mga teng bo‘lgan eng katta hajmdagi bitimlar “ARIA SUG‘URTA TASHKILOTI” AJning /ARTS/ oddiy aksiyalar bilan qayd etilgan. Undan keyingi o‘rinlarni mos ravishda 1,74 mlrd. va 863,58 mln. so‘mga teng bo‘lgan “O‘zRTXB” AJning /URTS/ va “Universal bank” ATBning /UNVB/ oddiy aksiyalari bilan tuzilgan bitimlar egallagan. Yuqori 10 talikni “IPOTEKA-BANK” ATIBning /IPTB/ hamda “O‘zbektelekom” AKning /UZTL/ oddiy aksiyalari bilan tuzilgan mos ravishdagi 183,43 mln. va 182,10 mln. so‘mlik bitimlar yakunlaydi.

2

https://www.uzse.uz/system/analytics/pdfs/000/000/242/original/Birjaviy_tahlil_Sentyabr_2024_yil_docx.pdf?1730368731

2-rasm. “Toshkent” RFBda aksiya bitimlar hajmi bo‘yicha Top o‘ntalik, mlrd so‘m³

Shuningdek, bitimlar hajmi bo‘yicha tarmoqlar ichida bank va boshqa sohalar qimmatli qog‘ozlari yetakchi bo‘lgan. Bank sohasi emitentlarining qimmatli qog‘ozlari bilan tuzilgan bitimlar hajmi 1,84 trln. so‘mni tashkil etgan, bu umumiy birja aylanmasining 96,32%ni tashkil etgan. Boshqa iqtisodiy sohaga taalluqli kompaniyalar qimmatli qog‘ozlari bilan – 52,63 mlrd. so‘m hamda sug‘urta tarmog‘iga kiruvchi tashkilotlarning qimmatli qog‘ozlari bilan – 12,99 mlrd. so‘mlik bitimlar qayd etilgan.

3-rasm. 2024-yil Sentabr oyida iqtisodiy sohalar bo‘yicha bitimlar hajmi⁴, mlrd so‘m

³

https://www.uzse.uz/system/analytics/pdfs/000/000/242/original/Birjaviy_tahlil_Sentyabr_2024_yil_docx.pdf?1730368731

⁴ O‘sha manba

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bo'yicha investitsiya portfelini shakllantirishda quyidagilarga e'tibor berishlari kerak:

1. Qo'yimalarning xavfsizligi (investitsiyalarni jamg'arma bozorida tebranishlarga mustahkamligi);

2. Daromad olishning barqarorligi;

3. Qo'yimalarning likvidligi, ya'ni ularni tovarni (bajarilgan ish, xizmat) ni tezkor sotib olishda qatnashishga qobiliyatligi yoki tezkor va yo'qotishlarsiz naqd pulga aylanishi.

Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini tashkil etishda quyidagi asosiy tamoyillarga amal qilishi lozim:

- mutaasiblik tamoyili;

- qo'yimalarni diversifikatsiyalash tamoyili;

- etarli darajada likvidlilik tamoyili;

- risklarni xedjerlash;

- emitetlarning shaffofligini ta'minlash tamoyili.

Umuman olganda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyati rivojlanib bormoqda. Bu bilan esa qimmatli qog'ozlar savdosi orqali iqtisodiyotga investitsiyalar jalb qilish hajmi ham ortib borishiga imkoniyat yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining ikkilamchi bozorida faoliyati hamda banklarning qimmatli qog'ozlari fond birjasida qimmatli qog'ozlarni sotishdagi faoliyati yanada rivojlanib bormoqda.

Xulosa va takliflar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, banklarning qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarini rivojlantirish uchun ham davlat tomonidan ham banklar tomonidan etarlicha e'tibor qaratilishi darkor. Qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining investitsiya faoliyati banklar uchun yangi imkoniyatlar va o'z faoliyati doirasini kengaytirish hamda barqaror daromadni olib, bankni likvidligini taminlash istiqbolini yaratib beradi.

Banklarning qimmatli qog'ozlarga qilgan investitsiyalarining samaradorligi, kiritilgan investitsiyalardan keladigan daromadlar orqali aniqlanadi, hamda shundan kelib chiqib yuqori daromadlilikka erishiladigan qimmatli qog'ozlarga investitsiya kiritiladi. Daromadlilikni hisoblashda bir necha usulardan foydalaniladi va shundan kelib chiqib oqilona qaror qabul qilinadi. Biroq har doim ham kutgan natijaga erishilavermaydi.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida samarali faoliyat yuritish uchun qulay sharoitlar mavjudligiga qaramay, ko'pgina tijorat banklari davlat moliya bozorining eng muhim segmentini intiluvchanliksiz o'zlashtirishmoqda, vaholanki, ushbu bozorning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini ishga solish milliy iqtisodiyotini jadal rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan bo'lar edi. Bankning o'z jamg'armasini investitsiyalashni boshqarish, tijorat banklarini investitsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan harakatlari borasida aytib o'tilgan muammolarni bartaraf etish orqali investitsiyalarga muhtoj korxonalar va oddiy fuqarolarga katta iqtisodiy yordam ko'rsatishi mumkin.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni.
2. Питер Роуз “Банковский менеджмент” – М.:1995 г.
3. Mirkin Ya.M., InstitutSIONalnye i regionalnye izmerenie rыnka. Рынок сeнных бумаg, 2001, №5, S.100.
4. Tyulz Dj., Bredli E.S., Tyulz T. Fondovyы rынок. M: INFRA-M, 1999, S.16.
5. Dozorov A., Chem torguyut na fondovom rынке, sayt kompanii «BKS» www.bcs.ru
6. Bakunin M., Sootnoshenie fondovogo rыnka i rыnka сeнных бумаg. M.: Hozyaystvo i pravo. -1996, №5, S.111-112.
7. Purgin A.N., Fondovyы rынок v sisteme makroekonomicheskoy stabilizatsii. S.33. -2016, №3, S.102-109.
8. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. М.: Финстатинформ. 1994 Книга 2. Стр 12
9. Sizov Yu.S. Formirovanie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya rыnka сeнных бумаg v Rossii. Moskovskiy oпыt. M.: Planeta 2000.-1999.-С.142.
10. Ovchinnikov V.V. Put k sovershenstvu mirovogo rыnka сeнных бумаg: Globalcustody. -M.-1998.-С.488.; Vazovyы kurs po rынку сeнных бумаg. - M.: Finansovyы izdatelskiy dom «Delovoy ekspress», -1998.-S.37.
11. Vaxabov A.V. va boshqalar. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma.-T.: “Moliya” 2010.-328 b. (152b.).
12. Xamidulin M.B. Razvitie finansovogo mexanizma korporativnogo upravleniya. Iqt.fan.dok. ilmiy darajasi olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. - Toshkent,2008.-37b.
13. Nosirov E.I. Qimmatli qog‘ozlar bozorida tijorat banklarining rolini oshirish masalalari: Avtoreferat i.f.n. BMA. -T. 2003y. 5 b.
14. Yuldoshev F.M. Tijorat banklarining qimmatli qogozlar bilan operatsiyalarini faollashtirish masalalari: Avtoref. i.f.n. BMA. - T. 2003. 4-5 b.
12. <https://www.uzse.uz/> sayti ma’lumotlari